

Intervention „Bewerben des Museums der bayerischen Könige“

in Zusammenarbeit mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF)

Erstellt vom Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT)
für das Projekt AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR)

Stand: 05.11.2024

Autor*innen:

Marina Bergler, Franka Menke, Robert Keller

Projektpartner:

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

Kurzdarstellung	3
Idee und Zielsetzung	4
Interventionsaufbau	5
Messverfahren	7
Ergebnisse Museumseintritte	8
Ergebnisse QR-Codes	9
Ergebnisse Rabatt	11
Learnings	12

Kurzdarstellung

Die Intervention „Bewerben des Museums der bayerischen Könige“ in Zusammenarbeit mit dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), zielte auf eine erhöhte Auslastung des Museums der bayerischen Könige ab. Mithilfe von über 20 Plakaten mit QR-Codes an strategischen Standorten wurden Besucher*innen motiviert, das Museum zu besuchen. Die QR-Codes leiteten Interessierte per GPS zum Museum, während ein Rabatt bei Vorzeigen eines Plakatfotos an der Kasse angeboten wurde. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Steigerung der Museumseintritte im Vergleich zum Vorjahr (April bis September). Zudem erzielten Standorte wie Parkplätze und das Ticketcenter die meisten QR-Scans, was auf eine hohe Akzeptanz und Interaktion hindeutet. Der Rabatt wurde monatlich nur von knapp 2% der Museumsbesucher genutzt, während des Interventionszeitraums jedoch zunehmend in Anspruch genommen, besonders in den Sommermonaten. Zusammengefasst deutet die Intervention auf eine positive Akzeptanz lokaler Besucherlenkungsmaßnahmen hin.

Abbildung 1: Plakat an einem Parkplatz

Idee und Zielsetzung

Der Ort Hohenschwangau im Ostallgäu ist aufgrund der dortigen Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau stark touristisch geprägt und frequentiert. Neben entsprechender touristischer Infrastruktur wie Parkflächen, Wanderwegen, Gastronomie und Hotellerie befindet sich dort auch das Museum der bayerischen Könige, welches, ebenso wie das Schloss Hohenschwangau, in der Hand des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) liegt. Im Rahmen dieser Intervention sollte eine Werbemaßnahme mit dem Ziel einer höheren Auslastung für das Museum getestet werden.

Der Grundgedanke der Intervention war es, Gäste mittels Plakaten an verschiedenen (touristisch relevanten) Punkten in Hohenschwangau auf das Museum der bayerischen Könige aufmerksam zu machen und zum Besuch zu motivieren. Es handelte sich um ein identisches Plakat für alle Standorte, welches eine künstlerische Darstellung der Lage des Museums im Ort Hohenschwangau beinhaltet (siehe *Abbildung 2*). Zudem befand sich als Nudge auf jedem Plakat ein QR-Code, der den/die Nutzer*in beim Einscannen zum GPS-Standort des Museums leitete, um eine schnelle und einfache Routenführung vom aktuellen Standort aus zu ermöglichen und zudem darauf hinzuweisen, dass das Museum nur in kurzer Entfernung liegt. Ein weiterer Nudge bzw. inzentiver Anreiz war der Hinweis auf einen 2€-Rabatt auf den Eintritt ins Museum bei Vorzeigen eines Fotos des Plakats an der Museumskasse.

Abbildung 2: Plakat

Interventionsaufbau

In Hohenschwangau wurden über 20 Plakate aufgehängt und nach sechs verschiedenen Standorten kategorisiert (*Tabelle 1*). Hintergrund dieser Kategorisierung war, dass für jede Standort-Kategorie ein eigener QR-Code generiert wurde. Somit handelte es sich zwar um das gleiche Plakat für alle Standorte, jedoch mit unterschiedlichen QR-Codes (sechs verschiedene), wodurch in der Auswertungsphase analysiert werden konnte, welche Kategorie am stärksten genutzt wurde und für solche Informationen und Nudging auch zukünftig am geeignetsten scheint.

Abbildung 3 zeigt hierfür die Plakatstandorte in Hohenschwangau, die Königsschlösser sowie das Museum der bayerischen Könige. Die Plakate konzentrierten sich hauptsächlich auf die Umgebung des Museums (nordöstliches Ende des Alpsees). Dadurch sollten sowohl Besucher*innen, die bereits in unmittelbarer Reichweite des Museums sind, als auch solche, die gerade erst im Ort angekommen sind und ggf. ein anderes Ziel geplant haben, mit der Information zum Museum erreicht werden.

Zeitlich betrachtet wurde die Intervention zwischen Mitte März und Anfang April 2024 gestartet. So hingen die Plakate, welche vom WAF selbst ausgedruckt wurden, bereits Mitte März, während diejenigen, welche in Großformat bestellt wurden, erst Anfang April an den entsprechenden Stellen aufgehängt wurden.

Kategorie	Anzahl Plakate
Parkplätze	6
Öffentliche WCs	4
Schloss Hohenschwangau	4
Bushaltestellen & Busse innen	4
Ticketcenter/Touristeninformation	3
Wander-/Spazierwege	2

Tabelle 1: Standort-Kategorien und Anzahl Plakate

Interventionsaufbau

- Points of Interest (POIs)
- Parkplätze
- Öffentliche WCs
- Schloss Hohenschwangau
- Bushaltestellen & Busse innen
- Ticketcenter/
Touristeninformation
- Wander-/Spazierwege

Abbildung 3: Plakatstandorte; Quelle: Google Maps, eigene Darstellung

Messverfahren

Zur Messung des Einflusses der Plakate auf die Besucher*innenzahl im Museum wurden verschiedene Datengrundlagen herangezogen. Zur Messung der Nutzung der QR-Codes wurden diese mittels einer kostenpflichtigen Software generiert, was ein Tracking der getätigten Scans erlaubte und zudem ermöglichte, dass die Scans auch nach Kündigung des Abos funktionieren, wenn auch ohne Einblicke ins Dashboard ab diesem Zeitpunkt. Hierbei war nicht nur die Gesamtzahl der Scans interessant (also ob QR-Codes überhaupt akzeptiert und genutzt werden), sondern insbesondere die Zahl der Scans nach Standort-Kategorie unter Berücksichtigung der Anzahl an Plakaten pro Kategorie. Dies sollte Erkenntnisse darüber liefern, welche Arten von Standorten für Informationen mittels QR-Codes eher oder eher nicht relevant sind.

Da die reine Anzahl an Scans der QR-Codes noch keine Aussage darüber lieferte, wie viele Personen ins Museum gegangen sind bzw. ob dadurch mehr Besucher*innen generiert wurden, wurde hierfür die Anzahl der Museumsbesucher*innen pro Tag herangezogen. Diese Daten wurden vom Wittelsbacher Ausgleichsfonds für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Es wurden die täglichen Besucher*innenzahlen ab Interventionsbeginn mit dem Vorjahreszeitraum abgeglichen und auf Veränderungen untersucht. In dieser Hinsicht wurde zudem der Einfluss des Rabatts auf die Anzahl der Museumsbesuche ausgewertet. Zu diesem Zweck wurde das Vorzeigen der abfotografierten Plakate zum Einlösen des Rabatts vom Verkaufspersonal dokumentiert.

Ergebnisse Museumseintritte

Monat	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Anstieg	+18%	+75%	+57%	+58%	+42%	+70%

Tabelle 2: Anstieg der Museumseintritte von 2023 bis 2024

Im Rahmen der Lenkungsintervention wurde unter anderem untersucht, inwiefern sich die Besucherzahl im Museum im Verhältnis zum Vorjahr verändert hat. Da es sich bei den Besucherzahlen um sensible Unternehmensdaten handelt, werden diese hier nicht aufgeführt. Stattdessen wird mit Prozentangaben gearbeitet. Als Vergleichszeitraum wurden die Monate April bis September 2023 herangezogen, da die Lenkungsintervention in den Monaten **April bis September 2024** stattfand. *Tabelle 2* zeigt, dass in allen sechs betrachteten Monaten die Besucher*innenzahl/Zahl der Museumseintritte im Verhältnis zum Vorjahr angestiegen ist. Hierbei sind die Monate Mai und September besonders stark, mit Zuwächsen von 75% bzw. 70% im Vergleich zu 2023. Damit eine Kausalität zwischen den Plakaten und dem Anstieg der Museumseintritte hergestellt werden kann, wären exakt identische Verhältnisse mit dem Vergleichstag im Vorjahr benötigt worden. Hierfür müsste nicht nur bspw. das betrachtete Datum, sondern auch der Wochentag, das Wetter etc. identisch sein. Nachdem der einzige Unterschied im Vorhandensein des Plakates bestehen dürfte und dies in der Realität so nicht umsetzbar ist, kann hier kein genauer Rückschluss auf die konkrete Wirkung der Schilder auf die Veränderung der Museumseintritte gezogen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der WAF während der Interventionszeit auch eigene Werbemaßnahmen umgesetzt hat, welche den Anstieg der Museumseintritte im Vergleich zu 2023 beeinflusst haben.

Ergebnisse QR-Codes

Kategorie	Anzahl Scans pro Kategorie	Ø Anzahl Scans pro Plakat
Parkplätze	2.296	382
Öffentliche WCs	503	125
Schloss Hohenschwangau	1.450	362
Bushaltestellen & Busse innen	787	196
Ticketcenter/ Touristeninformation	1.140	380
Wander-/Spazierwege	334	167

Tabelle 3: Anzahl der Scans pro Kategorie und Plakat – April bis September 2024

Im Rahmen der Intervention wurden verschiedene Kategorien von QR-Codes erstellt. *Tabelle 3* zeigt sowohl die Gesamtzahl der Scans pro Kategorie im angegebenen Zeitraum als auch die Scan-Anzahl pro Plakat. Letzteres ermöglicht einen fairen Vergleich der Kategorien, da die Anzahl der aufgehängten Plakate mit einberechnet wird.

Insgesamt wurden die QR-Codes über 6.500 mal gescannt. Der hohe Rücklauf bestätigt die Effektivität des Einsatzes von QR-Codes in der Intervention und lässt auf eine hohe Akzeptanz und Bereitschaft zur Interaktion schließen. Linksstehende Tabelle zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen QR-Code-Kategorien auf. Es wird deutlich, dass die Kategorien „Parkplätze“, „Ticketcenter/Touristeninformation“ sowie „Schloss Hohenschwangau“ sowohl in Hinblick auf die Kategorisierung als auch pro Plakat die meisten Scans zu verzeichnen haben. Diese Orte erweisen sich somit als besonders wirkungsvoll, um ein breites Publikum zu erreichen. Insbesondere „Öffentliche WCs“ sind im Vergleich zu den restlichen Standorten eher unwichtig für diese Art von Information.

Ergebnisse QR-Codes

Abbildungen 4 und 5 veranschaulichen die monatlich aggregierten Scans der QR-Codes in verschiedenen Kategorien für den Interventionszeitraum von April bis September 2024. Die Daten sind sowohl als Gesamtscans pro Kategorie (Abbildung 3) als auch als Scans pro Plakat innerhalb der jeweiligen Kategorie (Abbildung 4) nach Monaten ausgewiesen. In den Abbildungen ist eine deutliche Steigerung der Scan-Zahlen über die Sommermonate hinweg erkennbar, was auf eine erhöhte touristische Aktivität in diesem Zeitraum hinweist.

Abbildung 4: Verlauf der monatlich aggregierten Scans pro Kategorie

Abbildung 5: Verlauf der monatlich aggregierten Scans pro Plakat

Ergebnisse Rabatt

Monat	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Anteil Rabattnutzungen an Museums- einritten	1,4%	1,9%	2,1%	1,6%	2,4%	2,8%

Tabelle 4: Anteil der rabattierten Museumseintritte

Tabelle 4 zeigt den monatlichen Anteil der Museumseintritte, bei denen der Rabatt auf dem Plakat im Zeitraum von April bis September 2024 in Anspruch genommen wurde. Zu Beginn der Intervention, im April, lag der Anteil der rabattierten Eintritte bei 1,4 % und stieg im Mai auf 1,9 %. Im August und September waren die Anteile mit 2,4 % bzw. 2,8 % am höchsten. Diese Entwicklung könnte auf saisonale Schwankungen in der Besucherzahl zurückzuführen sein. Insgesamt zeigt die Tabelle eine positive Tendenz im Nutzungsverhalten der Rabatte, was auch durch die positive Tendenz der Scans begünstigt wird. Im Vergleich zu den Scans handelt es sich bei dem Rabatt um eine inzentive Maßnahme. Während der QR-Code eine eher informative Lenkungsmaßnahme darstellt, bietet der Rabatt den Besuchern einen direkten Vorteil für den Museumsbesuch. Demzufolge zeigt *Tabelle 4* (Rabatt) im Vergleich zu *Tabelle 3* (QR-Code-Scans), dass Menschen, die das Plakat wahrgenommen haben, in dem Zuge tatsächlich auch ins Museum gegangen sind. Diesen Rückschluss lässt sich für den Scan der QR-Codes nicht ziehen.

Learnings

Folgende Learnings gehen aus dieser Besucherlenkungsintervention hervor:

- Während des Interventionszeitraums ist ein hoher Anstieg der Museumseintritte im Vergleich zu 2023 zu verzeichnen. Wie bereits zuvor beschrieben ist jedoch nicht nachvollziehbar, ob und welcher Teil des Anstiegs auf die Plakate zurückzuführen ist.
- Die Analyse der QR-Code-Scans zeigt, dass verschiedene Kategorien unterschiedlich stark genutzt wurden: „Parkplätze“, „Ticketcenter/Touristeninformation“ und „Schloss Hohenschwangau“ waren am stärksten. Folglich sind diese Standorte auch für zukünftige Informations- & Werbemaßnahmen am stärksten zu empfehlen.
- Während des Interventionszeitraums gab es Fälle von Vandalismus, wobei Plakate aus unbekanntem Gründen entwendet wurden. Dieses Fehlen hat die Ergebnisse jedoch nicht negativ beeinflusst, da dies vor allem an den Parkplatzstandorten der Fall war und diese Kategorie dennoch die am stärksten genutzte Kategorie darstellte. Es ist trotzdem darauf hinzuweisen, dass die Befestigungen entweder Vandalismus sicher gewählt und/oder eine regelmäßige Kontrolle gewährleistet sein sollte.
- Zuletzt bestätigt die steigende Nutzung des Rabatts auch das gute Nutzungsverhalten der QR-Codes.

INIT

Institut für Nachhaltige und
Innovative Tourismusentwicklung

Hochschule
Kempten

University of Applied Sciences

Kontakt:

Init.fuessen@hs-kempten.de

0831 2523-9501

Hochschule Kempten

INIT Füssen

Bahnhofstraße 61

87435 Kempten

www.hs-kempten.de/forschung/forschungsinstitute/init-institut-fuer-nachhaltige-und-innovative-tourismusentwicklung

Haben Sie weitere Fragen?